

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15801735>

QURILISH KORXONALARI FAOLIYATIDA YASHIL IQTISODIY INFRATUZILMANI RAQAMLASHTIRISH

Abdullayev Asliddin Nabi o'g'li

Toshkent axborot texnologiyalar universiteti
mustaqil tadqiqodchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatini raqamlashtirish yo'nalishlari chuqur tahlil qilinadi. Avvalo, IT-texnologiyalar yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va monitoring qilish usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va xarajatlarni optimallashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Muallif tomonidan O'zbekiston sharoitida faoliyat yuritayotgan korxonalarda qo'llanishi mumkin bo'lgan amaliy raqamli yechimlar taklif etiladi. Ilmiy yondashuv sifatida NPV, ROI va EII indikatorlari orqali iqtisodiy samaradorlik baholangan. Tadqiqot natijalariga asoslanib, sifat nazoratini kuchaytirish va energiya tejash mexanizmlari ishlab chiqilgan. Maqolaning ilmiy yangiligi – raqamli infratuzilmani yashil iqtisodiyot asosida milliy darajada moslashtirishga qaratilgan tavsiyalardir.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, qurilish materiallari, avtomatlashtirilgan boshqaruv, sifat nazorati, energiya samaradorligi, monitoring, yashil infratuzilma.

Аннотация: В статье проводится глубокий анализ цифровизации деятельности предприятий по производству строительных материалов. В первую очередь рассматриваются подходы к автоматизации производственных процессов с использованием IT-платформ и систем мониторинга. Также исследуются возможности оптимизации использования ресурсов, сокращения отходов и снижения затрат. Автор предлагает практические цифровые решения, адаптированные к условиям Узбекистана. В качестве научного подхода проводится оценка экономической эффективности с использованием показателей NPV, ROI и EII. На основе результатов исследования разработаны механизмы повышения качества и

энергосбережения. Научная новизна статьи заключается в разработке рекомендаций по адаптации цифровой инфраструктуры в контексте зелёной экономики на национальном уровне.

Ключевые слова: цифровизация, строительные материалы, автоматизированное управление, контроль качества, энергоэффективность, мониторинг, зелёная инфраструктура.

Annotation: This article provides an in-depth analysis of the digitalization of building materials manufacturing enterprises. The study first addresses automation and monitoring of production processes through IT platforms. It also explores opportunities for resource efficiency, waste reduction, and cost optimization. The author proposes practical digital solutions tailored to the Uzbek context. As a scientific approach, economic effectiveness is evaluated using indicators such as NPV, ROI, and EII. Based on the findings, mechanisms for quality control and energy saving are developed. The scientific novelty of the article lies in the development of recommendations for adapting digital infrastructure to the principles of the green economy at the national level.

Keywords: digitalization, building materials, automated control, quality assurance, energy efficiency, monitoring, green infrastructure.

Kirish. Zamonaviy iqtisodiy taraqqiyotning asosiy yoʻnalishlaridan biri bu – barqaror rivojlanishga asoslangan yashil iqtisodiy infratuzilmani shakllantirishdir. Ayni paytda global miqyosda iqlim oʻzgarishi, resurslar tanqisligi va ekologik xavflarning ortib borishi fonida qurilish sohasi ham jiddiy qayta koʻrib chiqilmoqda. Chunki ushbu soha dunyodagi karbon chiqindilarining qariyb 39 foizini tashkil etadi va tabiiy resurslardan foydalangan eng intensiv sektorlardan biri hisoblanadi. Shunday sharoitda yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik xavfsizlikni taʼminlash, balki iqtisodiy samaradorlikni ham oshirishga xizmat qiluvchi tamoyilga aylandi. Buning ajralmas tarkibiy qismi esa – raqamli texnologiyalar yordamida infratuzilmani avtomatlashtirish va nazorat qilish mexanizmlarini yaratishdir. Maqola shu nuqtai nazardan, aynan qurilish korxonalarini faoliyatida yashil infratuzilmani raqamlashtirish yoʻnalishlarini chuqur tahlil qilishga qaratilgan boʻlib, ushbu masalaning ijtimoiy, ekologik va iqtisodiy kontekstdagi oʻrni ilmiy asosda yoritiladi.

Bugungi kunga kelib, dunyoning yetakchi davlatlari, jumladan Germaniya, Yaponiya, Kanada, Janubiy Koreya va Shvetsiyada yashil raqamli infratuzilmalar qurilishi bo'yicha keng ko'lamli milliy dasturlar qabul qilgan. Masalan, Germaniyada "BIM Green Building" platformalari yordamida binolarning energiya samaradorligi va uglerod izlari real vaqt rejimida monitoring qilinmoqda. Xitoyda esa "Smart Green Construction" dasturi asosida ekologik xavfsizlik indikatorlari orqali butun qurilish jarayoni avtomatlashtirilgan tizimga o'tkazilgan. Jahon banki, OECD va BMT doirasidagi tahlillar ham ushbu jarayonlarning qamrovi kengayib borayotganini tasdiqlaydi. Shuningdek, OECD Greening Infrastructure hisobotiga ko'ra, raqamlashtirish orqali infratuzilmalarni yashillashtirish 2030 yilga borib, global YAIMning 3 foiziga teng iqtisodiy samara keltirishi prognoz qilingan. Ushbu jahon tajribasi O'zbekiston uchun ham dolzarb bo'lib, milliy darajada bu boradagi ilmiy-nazariy va texnologik asoslarni mustahkamlash zaruratini yuzaga keltiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston – 2030" taraqqiyot strategiyasida ham aynan yashil iqtisodiyot va raqamlashtirish ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilangan. Ushbu strategiyada qurilish materiallari ishlab chiqarishni ekologik toza texnologiyalar asosida olib borish, "yashil sertifikat" tizimini joriy etish, hamda "raqamli loyihalash va monitoring" mexanizmlarini yaratish kabi aniq maqsad va vazifalar belgilab qo'yilgan. Shuningdek, 2030-yilga qadar qurilish sohasida raqamli texnologiyalarning qamrovini 70 foizga yetkazish, energiya samaradorligini ikki baravarga oshirish vazifasi ham strategik yo'nalish sifatida ilgari surilgan. Mazkur maqola aynan shu milliy strategik hujjatlar ruhida, yashil iqtisodiy infratuzilmani raqamlashtirish jarayonining nazariy asoslarini tahlil qilish, xalqaro va mahalliy yondashuvlarni taqqoslash, hamda ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Natijada, maqolada taklif etilgan yondashuvlar O'zbekiston qurilish sanoatining ekologik va texnologik transformatsiyasiga real hissa qo'shadi, degan ishonch mavjud.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Yashil iqtisodiy infratuzilmaning shakllanishi va uni raqamlashtirish masalasi xalqaro ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Masalan,

iqtisodchi olim Xerman E. Daly o‘zining asarlarida iqtisodiy faoliyat atrof-muhit resurslariga to‘liq bog‘liq ekanligini asoslab, barqaror o‘shish emas, balki barqaror holat iqtisodiyotini ilgari suradi. Uning fikricha, resurslar va chiqindilar cheklangan bo‘lgan muhitda raqamlashtirish vositalari vositasida monitoring qilish — bu barqarorlikka erishishning asosi sanaladi [1]. Bizning tadqiqotda esa ushbu nazariya asos sifatida olinib, lekin alohida ravishda qurilish sohasida IoT va AI asosidagi real vaqtda monitoring tizimlariga urg‘u berilgan.

Jahon banki, OECD va UNEP tomonidan tayyorlangan hisobotlar ham yashil infratuzilmaning iqtisodiy samaradorligi va barqarorlikdagi o‘rnini keng yoritgan. Jumladan, OECDning “Greening Infrastructure” deb nomlangan hisobotida raqamli texnologiyalar orqali infratuzilmani yashillashtirish global YAIMni 2030-yilgacha 3 foizga oshirishga xizmat qilishi qayd etilgan [2]. Biroq, bu hujjat umumiy infratuzilmalar haqida bo‘lib, bizning ishda esa aniq qurilish sanoatidagi korxonalar, xususan beton, g‘isht, sement ishlab chiqaruvchi tizimlar misolida batafsil yoritilgan. Bu jihatdan maqolamiz xalqaro tahlilni milliy kontekstga moslashtirganligi bilan ajralib turadi.

Porter va Van der Linde (1995) o‘z ishida ekologik nazorat va innovatsiyalar bir-birini to‘ldiruvchi jarayon ekanligini, “ifloslantiruvchi – to‘lovchi” tamoyilining raqamli texnologiyalar orqali oson qo‘llanishi mumkinligini ta’kidlagan [3]. Bu nazariy yondashuv maqolamizda asos qilib olingan, biroq biz yondashuvni faqat nazariy emas, balki ERP, BIM va WMS tizimlari integratsiyasi orqali operatsion darajadagi ekologik monitoringni misollar bilan asoslab beramiz. Bu esa amaliy natijalarga asoslangan farqdir.

Olmoniyalik iqtisodchi Klaus Schwab tomonidan ilgari surilgan “To‘rtinchi sanoat inqilobi” konsepsiyasi doirasida ekologik xavfsizlikni ta’minlashda raqamli texnologiyalarning asosiy rol o‘ynashi qayd etilgan. Schwab bu borada sun‘iy intellekt, katta ma’lumotlar (Big Data), bulutli hisoblashlar va IoT’ni “yashil transformatsiya”ning asosi deb biladi [4]. Biroq ushbu nazariya ko‘proq sanoat ishlab chiqarishiga qaratilgan bo‘lib, bizning maqolamiz aynan qurilish materiallari ishlab

chiqarishdagi yashil infratuzilmaning real misollari orqali nazariyani amaliyotga aylantiradi. Shuningdek, Schwab texnologiyalarni texnik-ijtimoiy kontekstda ko‘radi, biz esa ularni iqtisodiy ko‘rsatkichlar (NPV, ROI) bilan bog‘lab baholaymiz.

Mahalliy iqtisodchi olimlardan Rustamov A.M. va Xasanov S.M. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha ilmiy maqolalarida, asosan, ekologik tozalikka qaratilgan davlat siyosati va investitsiyaviy muhitga urg‘u berishadi [5]. Biroq, ular raqamli texnologiyalar imkoniyatlarini chuqur ko‘rib chiqmagan. Bizning maqola esa yashil infratuzilmani raqamlashtirishning texnologik vositalari va ularning iqtisodiy ta‘sirini empirik asosda ko‘rsatadi, bu esa mavjud mahalliy yondashuvdan tub farqdir.

Xitoy olimlari – Zhang va Li (2022) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda “Smart Green Construction” konsepsiyasi asosida qurilish obyektlarida energiya samaradorligi, chiqindilarni kamaytirish va resurs aylanishiga doir raqamli platformalar joriy etilishi ko‘rsatilgan [6]. Ular ko‘proq urbanizatsiyalashgan yirik loyihalarga e‘tibor qaratadi. Biz esa ushbu konsepsiyani kichik va o‘rta qurilish korxonalarida, shuningdek O‘zbekiston sharoitida mavjud infratuzilma va normativ hujjatlarga moslab tahlil qilamiz. Bu maqolaning amaliy ahamiyatini va milliy moslashuvchanlik darajasini oshiradi.

Tahlil va natijalar. Ushbu mavzuga doir tahlillar o‘tkazish uchun biz quyidagi formuallardan foydalandik:

Net Present Value (NPV) – Loyihadan kelajakda kutilayotgan sof foyda miqdorini bugungi kunga diskontlash orqali hisoblash:

$$NPV = \sum \left(\frac{CF_t}{(1+r)^t} \right) - C_0$$

bu yerda: CF_t – har yillik naqd pul oqimi,

r – diskont stavkasi,

C_0 – boshlang‘ich investitsiya.

Bizda oddiylashtirilgan formula sifatida,;

$$NPV = \left(\frac{Foyda}{r} \right) - Investitsiya (r = 10\%).$$

Return on Investment (ROI) – Investitsiyaning nisbiy foydaliligini bildiradi:

$$ROI = \left(\frac{\text{Yillik foyda}}{\text{Investitsiya}} \right) \times 100$$

Energy Investment Index (EII) – Raqamlashtirish orqali bir so‘m investitsiyaga to‘g‘ri keladigan yillik energiya tejash:

$$EII = \frac{\text{Energiya tejash} \left(\frac{GWh}{\text{yilda}} \right)}{\text{Investitsiya (mlrd so‘m)}}$$

Jadval-1

Qurilish korxonalarida yashil iqtisodiy infratuzilmani raqamlashtirish tahlili

Ko‘rsatkich nomi	Korxonada A	Korxonada B	Korxonada C
Raqamlashtirish darajasi (%)	40.0	65.0	80.0
Yashil infratuzilma bahosi (0–10)	5.0	7.8	9.0
Energiya tejash (GWh/yil)	12.0	24.0	32.0
Chiqindi kamayishi (%)	15.0	28.0	35.0
Qayta ishlash darajasi (%)	22.0	41.0	55.0
Uglerod izining kamayishi (%)	10.0	25.0	32.0
Sifat nazorati avtomatlashtirilganligi (%)	45.0	68.0	85.0
IoT sensori joriy etilgan sexlar (%)	35.0	65.0	78.0
Energiya auditi chastotasi (marta/yil)	2.0	4.0	5.0

Jadvalda keltirilgan “Raqamlashtirish darajasi (%)” ko‘rsatkichi korxonada avtomatlashtirilgan texnologiyalar, raqamli boshqaruv tizimlari, monitoring qurilmalari va axborot texnologiyalari qamrovini bildiradi. Bu indikator asosiy o‘lchovlardan biri sifatida tanlandi, chunki aynan shu ko‘rsatkich ekologik boshqaruvni raqamli nazorat qilish imkonini beradi. Yuqori raqamlashtirish darajasi – bu ko‘proq raqamli vositalar va kamroq inson aralashuvi demakdir. Bu esa ekologik monitoringda xatoliklar ehtimolini kamaytiradi. Shu sababli, maqolada raqamlashtirish darajasi – yashil infratuzilmaga o‘tishning boshlang‘ich nuqtasi sifatida baholanadi.

“Yashil infratuzilma bahosi (0–10)” ko‘rsatkichi korxonadagi ekologik siyosat, energiya samaradorligi, chiqindilarni qayta ishlash va sertifikatlash darajasini kompleks tarzda baholaydi. Bu baho asosiy indikatorlardan biri hisoblanadi, chunki u boshqa barcha ko‘rsatkichlarning integratsiyalashgan ifodasidir. Tadqiqotda bu baho subyektiv emas, balki obyektiv asoslarda – xalqaro standartlar, audit hisobotlari va mustaqil baholovchi mezonlari asosida shakllantirilgan. Bu infratuzilma bahosi orqali korxonalarining ekologik raqobatbardoshligi aniqlanadi. Shu sababli jadvalda bu indikator alohida o‘rin egallaydi.

“Energiya tejash (GWh/yil)” ko‘rsatkichi raqamli infratuzilmaning amaliy samarasini aks ettiradi. Bu ko‘rsatkich yordamida qanday texnologiyalar necha foiz energiya sarfini kamaytirgani aniqlanadi. Shu asosda, maqolada raqamli boshqaruvning energiya samaradorligiga bevosita ta’siri baholandi. Energiya tejash nafaqat ekologik, balki iqtisodiy ko‘rsatkich sifatida ham qimmatlidir. Bu sababli ushbu indikator tahlilning markaziy elementlaridan biri sifatida tanlangan.

Jadvaldagi “Chiqindi kamayishi (%)”, “Qayta ishlash darajasi (%)” va “Uglerod izining kamayishi (%)” kabi indikatorlar yashil infratuzilmaning bevosita natijaviy ifodasidir. Aynan raqamli nazorat tizimlari, sensorli texnologiyalar va avtomatik qayta ishlovchilar yordamida chiqindilar nazorat qilinadi. Bu ko‘rsatkichlar orqali har bir korxonada ekologik siyosat samaradorligini ko‘rsatadi. Ayniqsa uglerod izi – global isish bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan muhim mezon. Shu sababli ular maqolada alohida izoh va statistik tahlil asosida tanlangan.

“IoT sensorlar bilan jihozlangan sexlar (%)” va “Energiya auditi chastotasi” kabi indikatorlar esa zamonaviy raqamlashtirish yondashuvlarining mavjudligini ko‘rsatadi. Bu indikatorlar korxonaning faqat ekologik emas, balki texnik transformatsiyaga qanchalik tayyor ekanligini ham bildiradi. IoT orqali uzluksiz monitoring va energiya auditi yordamida real vaqt tahlillari amalga oshiriladi. Bu jarayonlarning mavjudligi – infratuzilma barqarorligini mustahkamlaydi. Shu sababli ular ushbu jadvalda bo‘lishi zarur va ilmiy asosga ega.

Jadval-2

Formulalarga asoslangan iqtisodiy va ekologik samaradorlik

Ko'rsatkich nomi	KorxonA A	KorxonA B	KorxonA C
Investitsiya (mlrd so'm)	5.0	7.2	9.0
Yillik foyda (mlrd so'm)	1.2	2.3	3.2
NPV (mlrd so'm)	7.0	15.8	23.0
ROI (%)	24.0	31.94	35.56
Energiya tejash (GWh/yil)	12.0	24.0	32.0
EII (GWh/mlrd so'm)	2.4	3.33	3.56
Chiqindining kamayishi (%)	15.0	28.0	35.0
Uglerod izining kamayishi (%)	10.0	25.0	32.0
Yashil baho (0-10)	5.0	7.8	9.0

Jadvaldagi “Investitsiya (mlrd so'm)” va “Yillik foyda (mlrd so'm)” ko'rsatkichlari raqamlashtirishga qilingan xarajatlar va undan olinadigan daromadlarni solishtirish imkonini beradi. Bu iqtisodiy yondashuv orqali qaysi texnologiyalar investitsiyaga arzigulik ekani aniqlanadi. Buning asosiy sababi – ko'pgina qaror qabul qiluvchilar uchun ekologik omillar ikkinchi darajali bo'lib, ular moliyaviy natijalarni birinchi o'ringa qo'yishadi. Ushbu ko'rsatkichlar orqali ekologik investitsiyaning iqtisodiy oqibatlarini ko'rsatiladi. Shuning uchun ular maqola tahlilida birlamchi iqtisodiy asos sifatida tanlangan.

“NPV (Net Present Value)” indikatorining kiritilishi asosiy tahlil vositasi sifatida tanlandi, chunki u kelajakdagi foydaning hozirgi qiymatini aks ettiradi. Bu formulaga asosan korxonA qancha daromad olishni kutayotgani va investitsiya o'zini oqlash darajasi aniqlanadi. NPV qiymatining ijobiy bo'lishi korxonA uchun yashil texnologiyalarni joriy qilish moliyaviy jihatdan foydali ekanini isbotlaydi. Shuningdek, bu ko'rsatkich O'zbekiston bozorida investorlar uchun xavfsiz model taklif etadi. Shu bois maqola tahlilida bu formula markaziy rol o'ynaydi.

“ROI (Return on Investment)” esa qisqa muddatli moliyaviy samaradorlikni bildiradi. U yillik daromadning investitsiyaga nisbatan foizda ifodasini beradi va

strategik rejalarini ishlab chiqishda eng ko‘p ishlatiladigan mezonlardan biridir. Bu ko‘rsatkich, ayniqsa kichik va o‘rta biznes subyektlari uchun joriy qilinayotgan texnologiyaning qanchalik tez o‘zini oqlashini aniqlashga xizmat qiladi. Shu sababli ROI qiymati 20–35% atrofida bo‘lishi – yaxshi investitsion muhitni ko‘rsatadi. Jadvalda bu ko‘rsatkich orqali tezkor tahlil va solishtirish imkoni yaratiladi.

“EII (Energy Investment Index)” ko‘rsatkichi raqamli texnologiyalar joriy etilgandan so‘ng har bir mlrd so‘m investitsiyaga to‘g‘ri keladigan energiya tejash miqdorini ko‘rsatadi. Bu indikator ekologik boshqaruv va iqtisodiy samaradorlikni birlashtirgan holda baholash imkonini beradi. Bunda raqamli infratuzilma qanday energiya natijasi berayotgani aniqlanadi. Ayniqsa, bu indikator davlat siyosatini shakllantirishda yoki grant ajratishda mezon sifatida foydalidir. Shu sababli maqolada u alohida o‘rin egallaydi.

Yakuniy ko‘rsatkichlar sifatida “Chiqindining kamayishi (%)”, “Uglerod izining kamayishi (%)” va “Yashil baho” kiritilgan bo‘lib, ular ekologik samaradorlikni to‘laqonli yoritadi. Bu indikatorlar moliyaviy foydani emas, balki atrof-muhitga ta‘sirni ko‘rsatadi. Ularning kiritilishi raqamlashtirishning nafaqat foyda, balki barqarorlik, xalqaro standartlarga muvofiqlik va ekologik javobgarlikni ham ta‘minlashini ko‘rsatadi. Bu mezonlar orqali maqolada ilmiy va strategik qarorlar muvozanati yaratiladi. Shu sababli ushbu indikatorlar barcha tahlillarning ijtimoiy va ekologik barqarorlik nuqtai nazaridan zarur qismi hisoblanadi.

Xulosa va takliflar. Olib borilgan tadqiqotlar asosida aniqlanishicha, qurilish korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali yashil iqtisodiy infratuzilmani yaratish imkoniyatlari mavjud va realdir. Raqamlashtirish jarayonlari korxonalarining ekologik samaradorligini sezilarli darajada oshirgan, ayniqsa energiya tejash, chiqindi kamaytirish va sifat monitoringi sohalarida. Tahlil qilingan indikatorlar (NPV, ROI, EII) raqamli infratuzilmaning nafaqat ekologik, balki moliyaviy jihatdan ham o‘zini oqlashini isbotladi. Bu holat yashil transformatsiyaning iqtisodiy barqaror asosga ega ekanini ko‘rsatadi. Shu bois, bu yo‘nalishdagi islohotlar strategik yondashuv bilan tizimli asosda amalga oshirilishi lozim.

Tahlil shuni ko‘rsatdiki, yuqori raqamlashtirish darajasiga ega korxonalar nafaqat energiya samaradorligida, balki umumiy boshqaruv sifatida ham ustunlikka ega. Ayniqsa IoT, ERP va BI tizimlari joriy qilingan korxonalarda operatsion xarajatlar kamayib, ishlab chiqarish jarayoni yanada shaffof va nazorat qilinadigan bo‘ldi. Bu esa boshqaruvning raqamli transformatsiyasi yashil iqtisodiy strategiyalarga xizmat qilishi mumkinligini bildiradi. Shu sababli, davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikda texnologik infratuzilmani modernizatsiya qilish bo‘yicha kompleks dasturlar ishlab chiqish tavsiya etiladi. Bu dasturlar investitsiya rag‘batlantirish va soliq imtiyozlari bilan birga olib borilishi lozim.

Amaliy natijalar shuni ko‘rsatadiki, korxonalar uchun sarmoya qaytimi (ROI) va sof foyda (NPV) darajasi yuqori bo‘lgan hollarda raqamli yashil infratuzilmani keng joriy etish istagi kuchayadi. Bu esa iqtisodiy manfaat orqali ekologik intizomni shakllantirish mumkinligini bildiradi. Shu munosabat bilan, korxonalar darajasida raqamli monitoring, energetik audit va chiqindilarni real vaqtda nazorat qiluvchi tizimlarni joriy qilish majburiyati normativ-huquqiy asoslarda belgilanishi zarur. Bunda kichik va o‘rta biznes subyektlariga moliyaviy va texnik yordam mexanizmlari yo‘lga qo‘yilishi zarur. Xalqaro moliya institutlari bilan qo‘shma loyihalar ham bu borada ijobiy natija berishi mumkin.

Yakuniy taklif sifatida, O‘zbekistonning “2030-yilgacha rivojlanish strategiyasi” doirasida qurilish sanoatida yashil iqtisodiyot va raqamlashtirishni uzviy bog‘liq yo‘nalish sifatida qarash lozim. Strategik hujjatlarda yashil texnologiyalarni joriy etishda texnik reglamentlar, me‘yoriy hujjatlar va monitoring tizimlari raqamlashtirish asosida shakllantirilishi kerak. Bu borada ilmiy-tadqiqot institutlari, oliy ta‘lim muassasalari va sanoat korxonalari o‘rtasidagi klaster yondashuvi joriy etilishi mumkin. Bundan tashqari, davlat tomonidan tasdiqlangan “Yashil raqamli infratuzilma indeksleri” ishlab chiqilishi, baholash va grant ajratish mezonlariga aylanishi maqsadga muvofiqdir. Ushbu takliflar O‘zbekiston iqtisodiyotining ekologik va raqamli barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Daly H.E. *Ekologicheskaya ekonomika i ustoychivoye razvitie*. – M.: Progress, 2005. – 310 s.
2. OECD. *Green Infrastructure in the Decade for Delivery: Assessing Institutional Investment*. – Paris: OECD Publishing, 2020. – 114 p.
3. Porter M., van der Linde C. *Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship // Journal of Economic Perspectives*. – 1995. – Vol. 9, No. 4. – P. 97–118.
4. Schwab K. *The Fourth Industrial Revolution*. – Geneva: World Economic Forum, 2016. – 192 p.
5. Zhang Y., Li H. *Digital technologies and green building integration: A Chinese case // Journal of Cleaner Production*. – 2022. – Vol. 348. – P. 131–140.
6. Rustamov A.M., Xasanov S.M. *Yashil iqtisodiyot: nazariy asoslari va O‘zbekiston tajribasi // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*. – 2021. – №2. – B. 45–52.
7. Karimov A.B. *Qurilishda raqamlashtirish texnologiyalari: tendensiyalar va istiqbollar // Iqtisodiyotni raqamlashtirish: muammo va yechimlar*. – Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2022. – B. 85–91.
8. Xurramov S.X., Bobojonova Z.Sh. *Innovative Foundations of a Unified Economy in the Field of Religious Education // Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods*. – 2023. – Vol. 2, Issue 3. – P. 44–51.
9. Bobojonova Z.Sh. *Digitalization as a Strategic Means of Achieving Sustainable Development in the Construction Sector // Sustainability*. – 2022. – Vol. 14(5). – Article ID 5040.